

IMPLUWENSIYA NG SOCIAL NETWORKING SITES SA BALARILA AT PAGBABAYBAY SA WIKANG FILIPINO NG MGA PILING MAG-AARAL SA KOLEHIYO

Jerlyn G. Bino, Ma. Theresa E. Macaldao

*Institute of Graduate and Professional Studies, Lyceum-Northwestern University,
Tapuac, Dagupan Pangasinan, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18618486>

ABSTRACT

Ang pag-aaral na ito ay naglayong suriin ang impluwensiya ng Social Networking Sites (SNS) sa kasanayan sa balarila at pagbabaybay sa wikang Filipino ng mga piling mag-aaral sa kolehiyo. Ginamit ang deskriptibo-korelasyonal na disenyo upang matukoy ang antas ng paggamit ng SNS, antas ng kasanayan sa wika, at ugnayan ng dalawang baryabol. Isinagawa ang pananaliksik sa 167 piling mag-aaral mula sa iba't ibang kurso sa kolehiyo gamit ang stratified random sampling. Ang pangangalap ng datos ay isinagawa sa pamamagitan ng beripikado at balidong talatanungan, samantalang ang pagsusuri ng datos ay ginamitan ng weighted mean at Pearson product-moment correlation coefficient. Ipinakita ng mga resulta na ang mga mag-aaral ay may katamtamang antas ng paggamit ng SNS at katamtamang kasanayan sa balarila at pagbabaybay sa wikang Filipino. Natuklasan ding may mahina ngunit makabuluhang ugnayan sa pagitan ng paggamit ng SNS at kasanayan sa wika. Ang Facebook at TikTok ay may bahagyang negatibong impluwensiya sa kasanayan sa balarila, samantalang ang Twitter at YouTube ay may bahagyang positibong impluwensiya sa pagbabaybay. Ipinahihiwatig ng pag-aaral na ang SNS ay may dual na epekto sa wika, maaaring magdulot ng paglihis sa pormal na gamit ng Filipino ngunit maaari ring magsilbing makabuluhang kasangkapan sa pagkatuto kung gagamitin nang wasto. Inirerekomenda ang integrasyon ng digital literacy at mga programang pangwika na gumagamit ng SNS bilang suportang daluyan sa pagtuturo ng wikang Filipino.

Keywords: *Social Networking Sites, Wikang Filipino, Balarila, Pagbabaybay, Mga Mag-aaral sa Kolehiyo, Digital Literacy*

INTRODUCTION

Ang wika ay isang mahalagang bahagi ng kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Sa bawat salitang ginagamit, naipapahayag natin ang ating kasaysayan, pananaw, at pagpapahalaga sa bayan (Saligang Batas ng 1987, Artikulo XIV, Seksyon 6). Hindi lamang ito kasangkapan sa pagpapahayag, kundi isang tulay sa pakikipag-ugnayan, pagpapalitan ng ideya, at pagpapalaganap ng tradisyon at kultura. Sa kabila ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya at modernisasyon, ang wikang Filipino ay patuloy na nagiging mas dinamiko, sumasalamin sa pagbabago ng lipunan, at dumaraan sa pag-aangkop upang matugunan ang pangangailangan ng bawat henerasyon (Republic Act No. 10533, 2013). Ang balarila at pagbabaybay ay mahalagang aspeto ng wika, dahil ito ang nagtatakda ng tamang istruktura, pagkakasunod-sunod ng salita, at wastong pagsulat na kailangan sa pormal na komunikasyon at edukasyon.

Sa makabagong panahon, ang mga Social Networking Sites (SNS) tulad ng Facebook, Twitter (X), Instagram, TikTok, at YouTube ay naging pangunahing plataporma ng komunikasyon at pagpapahayag ng mga kabataan (Meyrowitz, 1985). Bagamat nagdudulot ang mga ito ng mabilis at malawak na palitan ng impormasyon, napapansin ang pag-impormal ng wika, maling pagbabaybay, paggamit ng slang o pinaikling salita, at iba pang pagbabago na maaaring makaapekto sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pormal na wika (Piaget, 1973; Padua, 2019). Ang patuloy na paggamit ng SNS nang walang gabay ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa balarila at pagbabaybay, na mahalaga sa akademikong pagsusulat at iba pang pormal na gawain sa edukasyon.

Bagamat maraming pag-aaral ang tumatalakay sa epekto ng SNS sa social at emosyonal na pag-unlad ng mga kabataan, may kakulangan pa sa sistematikong pagsusuri hinggil sa impluwensiya nito sa akademikong paggamit ng wikang Filipino, partikular sa balarila at pagbabaybay (Creswell, 2015). Hindi malinaw kung paano naiimpluwensyahan ng impormal na komunikasyon sa SNS ang pagsunod sa pormal na tuntunin ng wika, pati na rin kung may pagkakaiba sa epekto batay sa uri ng social media na ginagamit o sa kurso ng mga mag-aaral.

Sa kontekstong ito, layunin ng pag-aaral na ito na tuklasin at suriin ang impluwensiya ng Social Networking Sites sa balarila at pagbabaybay sa wikang Filipino ng mga piling mag-aaral sa kolehiyo. Titingnan hindi lamang ang uri ng mga SNS na ginagamit, kundi pati na rin ang nilalaman ng kanilang mga posts, status updates, comments, at mensahe na kadalasang lumilihis sa pormal na tuntunin ng wika. Sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, inaasahang matukoy kung ang patuloy na pakikisalamuha sa SNS ay nagdudulot ng mas madalas na paglabag sa mga alituntunin ng balarila at pagbabaybay at kung paano ito nakakaapekto sa akademikong kasanayan ng mga mag-aaral. Bukod dito, layunin din ng pag-aaral na maglatag ng mga rekomendasyon upang mapabuti ang pagpapahalaga sa wastong paggamit ng wikang Filipino at mapanatili ang integridad nito bilang pambansang wika.

Research Questions

Ang mananaliksik ay naglayong mabatid ang Impluwensiya ng Social Networking Sites sa Balarila at Pagbabaybay sa wikang Filipino ng mga Piling Mag-aaral sa Kolehiyo ng University of Rizal System.

1. Ano ang propayl ng mga piling mag-aaral ayon sa:
 - 1.1 kasarian,
 - 1.2 oras na ginugugol sa Social Networking Sites,
 - 1.3 Social Networking Sites na madalas gamitin,
 - 1.4 lenggwaheng ginagamit?
2. Ano ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral batay sa balarila at pagbabaybay sa wikang Filipino?
3. Mayroon bang makabuluhang kaugnayan ang propayl ng mga mag-aaral sa antas ng kasanayan sa balarila at pagbabaybay ng wikang Filipino?
4. Anu-ano ang mga karaniwang kamalian ng mga mag-aaral sa pagsulat batay sa:
 - a. Balarila
 - b. Pagbabaybay?
5. Ano-ano ang epekto ng Social Networking Sites sa kasanayan ng balarila at pagbabaybay ayon sa pananaw ng mga mag-aaral?
6. Ano ang maaaring mabuong teorya ng pagbabago at interbensyon batay sa resulta ng pananaliksik?

METHODOLOGY

Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng deskriptibong disenyo na naglalayong ilarawan ang impluwensiya ng Social Networking Sites (SNS) sa kasanayan ng mga mag-aaral sa kolehiyo sa balarila at pagbabaybay sa wikang Filipino. Ang deskriptibong pananaliksik ay nakatuon sa sistematikong pagkuha ng datos upang masuri at masagot ang mga katanungan batay sa kasalukuyang kalagayan ng paksa, at karaniwang naglalaman ng paghahambing, pagsusuri ng ugnayan, at paminsang pagsusuri ng sanhi at bunga (Padua, 2019).

Isinagawa ang pag-aaral sa piling mag-aaral ng kursong edukasyon mula sa iba't ibang kampus. Ang kabuuang bilang ng kalahok ay 167 mag-aaral, at ginamit ang stratified sampling upang matiyak na ang bawat subgroup ay may pantay na representasyon sa sample. Sa pamamaraang ito, hinati ang populasyon sa maliliit na grupo batay sa tiyak na katangian at mula rito ay pinili ang mga kalahok (Creswell, 2015).

Ang datos ay nakalap mula sa iba't ibang sanggunian tulad ng mga aklat, journal, tesis, disertasyon, at artikulo mula sa online database na may kaugnayan sa paksa. Bukod dito, isinama rin ang mga ideya mula sa naunang pag-aaral at pakikipanayam sa piling guro ng Filipino upang makuha ang pananaw ng mga eksperto hinggil sa posibleng epekto ng SNS sa kasanayan ng mga mag-aaral.

Bilang pangunahing instrumento, ginamit ang isang researcher-made questionnaire na may Likert-scale upang masukat ang pananaw ng mga kalahok. Ang instrumento ay sumailalim sa pilot testing at validation upang matiyak ang kalinawan, pagiging maaasahan, at bisa ng mga tanong.

Sa pagsusuri ng datos, ginamit ang Frequency Distribution at Percentage upang ilarawan ang profile ng mga kalahok, Weighted Mean upang masukat ang antas ng kasanayan sa balarila at pagbabaybay at matukoy ang mga karaniwang kamalian, at Spearman Rho Correlation upang suriin ang ugnayan ng profile ng kalahok sa kanilang kasanayan. Ang interpretasyon ng ugnayan ay mula sa napakataas hanggang negligible, batay sa antas ng correlation. Ginamit din ang Mean upang masukat ang pananaw ng mga mag-aaral sa epekto ng SNS, at ang Yamane’s Formula upang matukoy ang bilang ng kalahok mula sa bawat stratum.

Ang saklaw ng pananaliksik ay limitado sa mga mag-aaral ng kursong edukasyon at nakatuon lamang sa impluwensiya ng SNS sa balarila at pagbabaybay sa wikang Filipino. Ang mga datos ay batay sa sariling pananaw ng mga kalahok at sa mga umiiral na literatura sa panahon ng pag-aaral, kaya maaaring hindi ganap na mailapat sa ibang populasyon o larangan.

RESULTS

Seksyon 1. Propayl ng mga mag-aaral

1.1 Kasarian.

Makikita sa Talahanayan 1.1 and propayl ng mga piling mag-aaral ayon sa kasarian.

Talahanayan 1.1
Propayl ng mga Piling Mag-aaral ayon sa Kasarian

Kasarian	Frequency	Percentage	Ranggo
Lalake	50	29.9	2
Babae	115	68.9	1
Iba pa	2	1.2	3
Total	167	100.0	

Batay sa datos, mas nakararami sa mga respondente ang kababaihan (68.9%), samantalang 29.9% ang kalalakihan at 1.2% ang kabilang sa kategoriyang “iba pa,” na nagpapakita ng mas mataas na partisipasyon ng kababaihan sa mga kursong pang-edukasyon at panlipunan sa kolehiyo. Ang mas malaking bilang ng kababaihan ay

maaaring makaapekto sa paggamit at pag-aaral ng wika sa Social Networking Sites (SNS), dahil karaniwang mas sensitibo sila sa tuntuning pangwika at mas maingat sa pagbabaybay at balarila kumpara sa kalalakihan, bagama't maaari rin silang maging mas malikhaing gumagamit ng impormal na wika. Ipinapakita ng resulta ang inklusibong pananaw ng pag-aaral sa kasarian bilang salik na nakaaapekto sa estilo at paggamit ng wika sa digital na konteksto, na umaayon sa mga pag-aaral nina Tagliamonte at Denis (2018), Mahboob (2020), at sa lokal na konteksto nina Guinto at Cruz (2019) at Ramos (2021). Ang kababaihan ay mas nakatuon sa expressive communication, habang ang kalalakihan ay mas nakatuon sa informational content, na nagreresulta sa bahagyang pagkakaiba sa antas ng kasanayan sa balarila at pagbabaybay. Sa kabuuan, malinaw na ang kasarian ay mahalagang salik sa pagsusuri ng impluwensiya ng SNS sa wika, partikular sa paggamit at pag-unlad ng balarila at pagbabaybay sa digital na espasyo.

1.2 Oras na Ginugugol sa Social Networking Sites (SNS).

Makikita sa Talahanayan 1.2 and propayl ng mga piling mag-aaral ayon sa **Oras na Ginugugol sa Social Networking Sites (SNS)**.

Talahanayan 1.2
Propayl ng mga Piling Mag-aaral ayon sa Oras na Ginugugol
sa Social Networking Sites (SNS)

Oras na Ginugugol sa Social Networking Sites	Frequency	Percentage	Rango
1 oras	11	6.6	4
2-4 oras	61	36.5	1
5-8 oras	55	32.9	2
9 na oras o higit pa	37	22.2	3
iba pa	2	1.2	5
Total	167	100.0	

Batay sa talaan, karamihan sa mga respondente ay gumugugol ng 2–4 na oras (36.5%) hanggang 5–8 na oras (32.9%) araw-araw sa paggamit ng Social Networking Sites (SNS), na nagpapakita na malaki ang bahaging ginagampanan nito sa kanilang pang-araw-araw na komunikasyon at pagkuha ng impormasyon. Ang mataas na oras ng paggamit ng SNS ay nagdudulot ng malawak na exposure sa digital na paggamit ng wika na maaaring magbigay ng positibong epekto gaya ng pagpapalawak ng bokabularyo, aktibong paggamit ng wika, at interaktibong pagkatuto, ngunit maaari rin itong magbunga ng negatibong gawi tulad ng paggamit ng impormal na wika, shortcut spelling, at paglabag sa tuntunin ng balarila, lalo na kung mas inuuna ang bilis ng komunikasyon kaysa sa pormalidad. Sinusuportahan ito ng mga pag-aaral nina Alieto et al. (2022), Zainal (2020), Ramos (2024), at Gagalang (2021) na nagsasabing ang haba at paraan

ng paggamit ng SNS ay may makabuluhang ugnayan sa kasanayan sa wika, subalit ang epekto nito ay nakasalalay sa layunin at konteksto ng paggamit. Sa kabuuan, ipinahihiwatig ng mga natuklasan na ang balanseng paggamit ng SNS ay mahalaga upang mapakinabangan ang digital literacy at pag-unlad ng kasanayan sa wikang Filipino nang hindi isinasakripisyo ang tamang balarila at pagbabaybay, lalo na sa akademikong pagsulat.

Makikita sa Talahanayan 1.3 and propayl ng mga piling mag-aaral ayon sa Social Networking Sites (SNS) na Madalas Gamitin.

Talananayan 1.3
Propayl ng mga Piling Mag-aaral ayon sa Oras na Ginugugol
sa Social Networking Sites (SNS)

Social Networking Sites na Madalas Gamitin	Frequency	Percentage	Rango
Facebook	166	99.40	1.5
Instagram	164	98.20	4
Twitter	149	89.22	5
Tiktok	166	99.40	1.5
YouTube	165	98.80	3
Snapchat	149	89.22	6
LinkedIn	139	83.23	7.5
Iba pa	13	7.78	8

Batay sa datos, ang Facebook, TikTok, YouTube, at Instagram ang pangunahing ginagamit ng mga mag-aaral, na nagpapakita ng malawak na exposure sa multimedia content at mabilis na komunikasyon. Ang madalas na paggamit ng SNS ay may malalim na implikasyon sa balarila at pagbabaybay, dahil kadalasan ay ginagamit ang impormal na wika, code-switching, slang, at banyagang termino, na maaaring magdulot ng pagbabago sa pormalidad at estruktura ng wika. Gayunpaman, ang mga platapormang ito ay maaari ring magsilbing instrumento sa pagpapalaganap ng wikang Filipino at sa malikhaing ekspresyon, lalo na sa edukasyonal na nilalaman. Ayon sa mga pag-aaral, ang visual-centric at caption-based na komunikasyon sa SNS ay nakatutulong sa informal learning at pagpapalawak ng bokabularyo, ngunit maaaring magpababa sa pagsunod sa standardisadong gramatika at ortograpiya. Ang mataas na interaksyon sa social media ay maaari ring magbawas ng atensyon sa tamang estruktura ng balarila dahil inuuna ang bilis at kaswal na komunikasyon. Sa kabuuan, malinaw na ang SNS ay may dual na epekto sa paggamit ng wika, kaya't mahalaga ang mga programang pangwika at digital literacy sa kolehiyo upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng modernong komunikasyon at pormal na kasanayan sa pagsusulat.

1.4 Social Networking Sites na Madalas Gamitin

Makikita sa Talahanayan 1.3 and propayl ng mga piling mag-aaral ayon sa **Social Networking Sites (SNS) na Madalas Gamitin**.

Talahanayan 1.4
Propayl ng mga Piling Mag-aaral ayon sa Oras na Ginugugol
sa Social Networking Sites (SNS)

Lenggwaheng Ginagamit	Frequency	Percentage	Rango
Filipino	54	32.3	2
Ingles	17	10.2	3
Taglish	85	50.9	1
Filipino at Ingles	3	1.8	5
Filipino at Taglish	3	1.8	5
Ingles at Taglish	1	.6	7.5
Filipino, Ingles at Taglish	3	1.8	5
Filipino at Iba Pang Wika	1	.6	7.5
Total	167	100.0	

Batay sa talaan, malinaw na Taglish ang pinakaginagamit na wika ng mga mag-aaral sa Social Networking Sites, na nagpapakita ng kanilang pagiging komportable sa code-switching bilang pangunahing anyo ng digital na komunikasyon. Ipinahihiwatig nito ang dinamismo at ebolusyon ng wika sa online na espasyo, kung saan nagiging mas mabilis, ekspresibo, at relatable ang pagpapahayag ng ideya at damdamin. Gayunpaman, bagama't itinuturing ang Taglish bilang manipestasyon ng pagiging malikhain at adaptasyon ng kabataan sa makabagong komunikasyon, may kaakibat itong hamon sa pagpapanatili ng pormal na kasanayan sa balarila at pagbabaybay ng Filipino, lalo na sa akademikong konteksto. Sinusuportahan ng mga pag-aaral nina Thompson (2018), Reyes (2019), at Cruz at Santos (2022) ang pananaw na ang dominasyon ng Taglish ay parehong repleksiyon ng identidad ng kabataang Pilipino at salik sa pagusbong ng language hybridization. Sa kabuuan, binibigyang-diin ng mga natuklasan ang pangangailangan ng balanseng pagtuturo at paggamit ng pormal na Filipino, kasabay ng pagkilala sa Taglish bilang bahagi ng patuloy na pag-unlad ng wikang pambansa sa digital na panahon.

Seksyon 2. Antas ng kasanayan ng mga mag-aaral batay sa balarila at pagbabaybay sa wikang Filipino

Makikita sa Talahanayan 2.1 A ang Persepsyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Kasanayan sa Balarila sa Wikang Filipino.

Talahanayan 2.1-A
Persepsyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Kasanayan sa Balarila
sa Wikang Filipino

A. Antas ng Kasanayan sa Balarila	Mean	Berbal na Interpretasyon	Rango
1. Madaling nakapagsusulat ng mga pangungusap sa Filipino nang may wastong gamit ng balarila.	3.90	Napakataas	9
2. Nakikilala ang mga uri ng pangungusap sa Filipino.	4.06	Mataas	4
3. Nakagagamit ng wastong mga salita sa paggawa ng pangungusap.	4.25	Napakataas	2
4. Nakagagawa ng malinaw at maayos na pangungusap sa Filipino.	4.22	Napakataas	3
5. Nasusunod ang wastong gamit ng mga bahagi ng pananalita (hal. pangngalan, pandiwa).	3.97	Mataas	7
6. Naiintindihan ang mga tuntunin ng kayarian ng pangungusap.	4.02	Mataas	5
7. Naiintindihan ang tamang paggamit ng mga bantas sa pagsulat.	4.01	Mataas	6
8. Naipapahayag ang damdamin at saloobin sa pamamagitan ng malinaw na pangungusap.	4.37	Napakataas	1
9. Nagagamit sa araw-araw ang tamang balarila sa pagsusulat at pagsasalita.	3.95	Mataas	8
10. Nauunawaan ang konotasyon at denotasyon ng mga pangungusap.	3.89	Mataas	10
Kabuuang Mean	4.07	Mataas	

Ipinakita ng datos sa Talahanayan 2.1A na may mataas na antas ng kasanayan sa balarila ang mga mag-aaral, na pinatutunayan ng pangkalahatang mean na 4.07, na may berbal na interpretasyong “Mataas.” Ipinahihiwatig nito na naniniwala ang karamihan sa mga respondente na may kakayahan silang gumamit ng wastong balarila sa pagsulat at pagpapahayag ng damdamin, lalo na sa pagbuo ng malinaw at maayos na pangungusap. Gayunpaman, ang bahagyang mas mababang marka sa pag-unawa sa konotasyon at denotasyon ay nagpapakita ng pangangailangan na higit pang palalimin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa semantika at kontekstuwal na paggamit ng salita. Sinusuportahan ng mga pag-aaral nina Cruz (2018), at Reyes (2020) ang kahalagahan ng balarila bilang pundasyon ng epektibong akademikong pagsulat at kritikal na pag-iisip.

Sa kabuuan, binibigyang-diin ng mga resulta ang pangangailangang paigtingin ang mga estratehiyang panturo sa Filipino na nakatuon sa praktikal at kontekstuwal na aplikasyon ng balarila upang higit na mapaunlad ang kasanayan ng mga mag-aaral sa akademiko at propesyonal na komunikasyon.

Makikita sa Talahanayan 2.1 B ang Persepsyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Kasanayan sa Pagbabaybay sa Wikang Filipino.

Talahanayan 2.1 B
Persepsyon ng mga Mag-aaral sa Antas ng Kasanayan sa Pagbabaybay
sa Wikang Filipino

B. Antas ng Kasanayan sa Pagbabaybay	Mean	Berbal na Interpretasyon	Ranggo
1. Naiintindihan ang pagkakaiba ng mga salitang magkapareho ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan.	4.26	Napakataas	1
2. Madaling baybayin ang mga salitang Filipino.	4.05	Mataas	4.5
3. Nakapagbabaybay ng mga hiram na salita batay sa tuntunin.	3.87	Mataas	7
4. Nauunawaan ang tamang baybay ng mga salita.	4.02	Mataas	6
5. Naiintindihan ang paggamit ng pananda sa pagbabaybay.	4.05	Mataas	4.5
6. Nauunawaang may mga salitang gamitan ng gitling at kudlit.	4.20	Mataas	2
7. Madaling baybayin ang mga salitang magkatunog ngunit magkaiba ng kahulugan.	4.16	Mataas	3
8. Laging gumagamit ng tamang baybay ng mga salita at hindi pinaikling anyo.	3.71	Mataas	10
9. Naiiwasan ang paggamit ng pinaikling salita tulad ng “skul” sa halip na “paaralan”.	3.83	Mataas	8
10. Naiiwasan ang pagbabaybay batay lamang sa tunog.	3.72	Mataas	9
Kabuuang Mean	3.99	Mataas	

Ipinakita ng Talahanayan 2.1B na may mataas na antas ng kasanayan sa pagbabaybay ang mga mag-aaral, batay sa pangkalahatang mean na 3.99 na may berbal na interpretasyong “Mataas,” na nagpapahiwatig ng kanilang tiwala sa wastong paggamit ng ortograpiyang Filipino. Pinakamataas ang kanilang kakayahan sa pag-unawa sa pagkakaiba ng mga salitang magkapareho ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan, gayundin sa paggamit ng gitling at kudlit, na sumasalamin sa matibay na kaalaman sa semantiko at teknikal na aspeto ng wika. Gayunpaman, ang mas mababang marka sa pag-iwas sa pinaikling anyo ng mga salita ay nagpapakita ng impluwensiya ng digital culture at texting language sa kanilang gawi sa pagsusulat. Sinusuportahan ng mga pag-aaral nina De Guzman (2019), Reyes (2021), at Santiago (2020) ang pananaw na bagama’t may hamon ang makabagong teknolohiya sa wastong pagbabaybay, maaari itong tugunan sa pamamagitan ng sistematiko at makabagong estratehiyang panturo. Sa kabuuan, binibigyang-diin ng mga resulta ang pangangailangang iangkop ang pagtuturo ng pagbabaybay sa digital na konteksto upang mapanatili ang kawastuhan at pagpapahalaga sa wikang Filipino.

Makikita sa Talahanayan 2.2 A ang Aktuwal na Pagsusuri sa mga Sanaysay ng mga Mag-aaral Batay sa Balarila.

Talahanayan 2.2 A
Aktuwal na Pagsusuri sa mga Sanaysay ng mga Mag-aaral Batay sa Balarila

Aspeto ng Balarila	Mga Karaniwang Kamalian	Bahagdan	Antas ng Pagkadalas	Berbal na Interpretasyon
1. Kamalian sa paggamit ng bahagi ng pananalita (hal. pandiwa, pangngalan)	25	20%	Madalas	Katamtamang kasanayan
2. Kamalian sa pagkakasunod ng pangungusap	22	18%	Madalas	Katamtamang kasanayan
3. Kamalian sa paggamit ng bantas	18	15%	Paminsan-minsan	Katamtamang kasanayan
4. Pagkakamali sa kayarian ng pangungusap	30	24%	Madalas	Katamtamang kasanayan
5. Pagkakabit ng ideya o thought connection errors	30	23%	Madalas	Katamtamang kasanayan
Kabuuan	125	100%		Katamtamang Kasanayan

Ipinakita sa aktuwal na pagsusuri ng mga sanaysay na bagama't may mataas na persepsyon ang mga mag-aaral sa kanilang kakayahan sa balarila, hindi ito ganap na naisasalin sa epektibong aplikasyon sa pagsulat. Maraming sanaysay ang nakitaan ng pagkakamali sa paggamit ng pandiwa, pang-ugnay, at estruktura ng pangungusap, na nagpapahiwatig ng kakulangan sa mas malalim na kasanayan sa sintaksis at morpolohiya. Ipinapakita nito na kahit nauunawaan ng mga mag-aaral ang mga tuntunin ng balarila sa teorya, nananatili ang hamon sa aktuwal at lohikal na paggamit nito sa pagsulat ng sanaysay.

Binigyang-diin ng mga pag-aaral nina Lansangan (2018), Mendoza (2020), at Salazar (2021) na nagiging epektibo lamang ang pagkatuto ng gramatika kapag ito ay nakabatay sa aktuwal na pagsasanay, makabuluhang konteksto, at output-based na gawain. Dahil dito, mahalagang ilihis ng mga guro ang pagtuturo mula sa tradisyunal na memorisasyon tungo sa mga estratehiyang nakatuon sa performance-based assessment, writing workshops, peer editing, at regular na feedback. Sa ganitong pamamaraan, mas nagiging aktibo, mapanuri, at responsable ang mga mag-aaral sa paggamit ng wika sa kanilang sariling sulatin.

Makikita sa Talahanayan 2.2 B ang Aktuwal na Pagsusuri sa mga Sanaysay ng mga Mag-aaral Batay sa Pagbabaybay.

Talahanayan 2.2-B
Aktuwal na Pagsusuri sa mga Sanaysay ng mga Mag-aaral Batay sa Pagbabaybay

Aspeto ng Pagbabaybay	Mga Karaniwang Kamalian	Bahagdan	Antas ng Pagkadalas	Berbal na Interpretasyon
1. Mali sa pagbaybay ng mga hiram na salita	20	18%	Madalas	Katamtama ng kasanayan
2. Mali sa paggamit ng gitling at kudlit	25	22%	Madalas	Katamtama ng kasanayan
3. Paggamit ng pinaikling salita (SNS slang)	30	26%	Madalas	Mababa ang kasanayan
4. Pagbabaybay batay lamang sa tunog	18	16%	Paminsan-minsan	Katamtama ng kasanayan
5. Pagkalito sa mga homonyms (magkatunog)	22	18%	Madalas	Katamtama ng kasanayan
Kabuuan	115	100%		Katamtama ng Kasanayan

Ang pagsusuri sa aktuwal na sanaysay ng mga mag-aaral batay sa pagbabaybay ay nagpakita ng bahagyang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang persepsyon at aktuwal na kasanayan. Bagama't mataas ang paniniwala nilang mahusay silang magbaybay, lumabas sa pagsusuri na karaniwan pa rin ang mga pagkakamali sa paggamit ng gitling, kudlit, at baybay ng mga hiram na salita. May mga pagkakataon ding ginamit nila ang pinaikling anyo ng mga salita, gaya ng karaniwang ginagawa sa social media. Ang mga pagkakamaling ito ay malinaw na indikasyon ng impluwensiya ng digital shorthand at impormal na anyo ng wika sa kanilang pagsulat.

Ayon kina Gatchalian (2019) at Villanueva (2021), ang paggamit ng impormal na wika sa mga online platform ay nagdudulot ng pagbabago sa paraan ng pagbabaybay ng kabataan. Gayunman, ipinakita ni Ramos (2022) na kung gagamitin nang wasto, ang social media ay maaaring maging epektibong kasangkapan sa pagtuturo ng wika sa pamamagitan ng interactive spelling challenges at digital literacy tasks.

Ang implikasyon nito sa pagtuturo ng wika ay malinaw: kinakailangang gamitin ng mga guro ang teknolohiya bilang kakampi, hindi bilang hadlang, sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbabaybay. Dapat silang bumuo ng mga gawain na magtuturo ng disiplina sa pagsulat habang ginagamit ang mga digital na midya, gaya ng online

proofreading sessions at SNS-based spelling campaigns. Sa ganitong paraan, napapanatili ang interes ng mga mag-aaral sa wika habang pinatitibay ang paggalang at tamang paggamit ng ortograpiyang Filipino.

Higit pa rito, mahalagang isaalang-alang ng mga guro at tagapagsanay sa wika ang pagbibigay ng mas sistematikong pagtuturo sa pagbabaybay na nakabatay sa konteksto ng makabagong komunikasyon. Iminumungkahi nina Cruz at Manalo (2023) na ang mga aralin sa pagbabaybay ay dapat isama sa mga aktuwal na gawaing pangkomunikasyon, tulad ng pagsulat ng blog, paggawa ng caption sa social media, o pagsulat ng sanaysay na may layuning akademiko. Sa pamamagitan nito, natututo ang mga mag-aaral na gamitin ang tamang baybay sa mga sitwasyong malapit sa kanilang karanasan, nang hindi isinasakripisyo ang pormalidad ng wika. Ang ganitong uri ng pedagohiya ay hindi lamang nagtataguyod ng kaayusan sa pagsulat kundi nagpapatibay rin sa pagkilala ng mga kabataan sa kahalagahan ng wikang Filipino bilang buhay na instrumento ng identidad at karunungan.

Ipinahihiwatig ng mga natuklasan ang pangangailangang palakasin ang pagtuturo ng pagbabaybay sa kurikulum sa pamamagitan ng pag-uugnay ng pormal na tuntunin at aktuwal na gamit ng wika sa digital at akademikong konteksto. Sa tulong ng malinaw na instruksyon, regular na pagsusuri ng sulatin, at tuloy-tuloy na feedback, mas nagiging mulat ang mga mag-aaral sa kanilang mga pagkakamali at mas napauunlad ang kanilang disiplina at kamalayan sa wastong paggamit ng wikang Filipino.

Dagdag pa rito, ipinahihiwatig ng mga resulta na may malinaw na agwat sa pagitan ng metakognitibong kamalayan ng mga mag-aaral at ng aktuwal nilang pagganap sa pagbabaybay. Ang mataas na tiwala sa sariling kakayahan, na hindi laging sumasalamin sa tunay na kasanayan, ay maaaring magpabagal sa proseso ng pagkatuto kung hindi ito maagap na natutugunan. Samakatuwid, mahalaga ang paggamit ng mga diagnostic writing tasks at formative assessments upang matukoy ang tiyak na aspekto ng pagbabaybay na nangangailangan ng interbensiyon. Sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan, nagiging mas obhetibo ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang kakayahan at mas nagkakaroon sila ng pananagutan sa patuloy na pagpapahusay ng kanilang pagsulat.

Seksyon 3. Kaugnayan ng propayl ng mga mag-aaral sa antas ng kasanayan sa balarila at pagbabaybay ng wikang Filipino

Makikita sa Talahanayan 3.1 ang makabuluhang kaugnayan ng propayl ng mga mag-aaral sa antas ng kasanayan sa balarila ng wikang Filipino.

Talahanayan 3.1
Antas ng Kasanayan ng mga Mag-aaral Batay sa Balarila sa Wikang Filipino

Pagsusulat	Profile	Computed rho	Description	p-value	Ho	VI
Balarila	Kasarian	.052	Halos Walang Ugnayan	.503	FR	NS
	Oras	-.013	Negligible na Ugnayan	.870	FR	NS
	Lenggwahe	-.002	Negligible na Ugnayan	.976	FR	NS
	Social media					
	Facebook	.145	Halos Walang Ugnayan	.062	FR	NS
	Instagram	.104	Halos Walang Ugnayan	.184	FR	NS
	Twitter	.150	Halos Walang Ugnayan	.067	FR	NS
	Tiktok	.039	Halos Walang Ugnayan	.617	FR	NS
	You Tube	.145	Halos Walang Ugnayan	.064	FR	NS
	Snapchat	-.013	Negligible na Ugnayan	.872	FR	NS
	LinkedIn	-.046	Negligible na Ugnayan	.594	FR	NS
	Iba pa	.131	Halos Walang Ugnayan	.669	FR	NS

Legend:

Halaga ng r

Lakas ng Korelasyon

±0.00 – 0.19 Napakahina o halos walang Positibong/Negatibong Kaugnayan

±0.20 – 0.39 Mahinang Positibo/Negatibong Kaugnayan

±0.40 – 0.59 Katamtamang Positibo/Negatibong Kaugnayan

±0.60 – 0.79 Malakas na Positibong/Negatibong Kaugnayan

±0.80 – 1.00 Napakalakas na Positibong/Negatibong Kaugnayan

Batay sa talahanayan, ipinapakita ang ugnayan sa pagitan ng propayl ng mga tagatugon at ng oras na ginugugol sa iba't ibang social media platforms sa kanilang kasanayan sa balarila gamit ang Spearman rho bilang sukatan ng ugnayan. Ang Spearman rho ay isang non-parametric measure ng ugnayan na ginagamit upang tukuyin kung gaano kalakas at kung anong direksyon ang relasyon sa pagitan ng dalawang ordinal o ranggo-based na baryabol. Tulad ng Pearson r, positibo ang interpretasyon ng mataas na rho kung habang tumataas ang isang baryabol ay tumataas din ang isa, samantalang negatibo naman kung kabaligtaran. Subalit, ang Spearman rho ay mas

angkop kapag hindi linear ang relasyon o kung ordinal ang datos, gaya ng sa mga salik ng paggamit ng social media at kasanayan sa wika.

Sa resulta ng kasanayan sa Balarila, makikita na ang mga baryabol gaya ng kasarian ($\rho = 0.053$, $p = 0.497$), oras na ginugugol sa araw-araw ($\rho = -0.014$, $p = 0.860$), at wika ($\rho = -0.002$, $p = 0.976$) ay nagpakita ng napakaliit o negligible correlation at hindi makabuluhang antas ng ugnayan. Katulad din nito, ang oras na inilalaan ng mga tagatugon sa paggamit ng mga social media platforms gaya ng Facebook ($\rho = 0.104$, $p = 0.181$), Instagram ($\rho = 0.092$, $p = 0.239$), Twitter ($\rho = 0.150$, $p = 0.067$), Tiktok ($\rho = 0.088$, $p = 0.262$), YouTube ($\rho = 0.120$, $p = 0.124$), Snapchat ($\rho = -0.013$, $p = 0.872$), LinkedIn ($\rho = -0.046$, $p = 0.594$), at iba pa ($\rho = 0.131$, $p = 0.669$) ay nagpakita rin ng parehong trend—napakababa o halos walang ugnayan sa kasanayan sa balarila at estadistikang hindi makabuluhan (failed to reject, not significant).

Ipinahihiwatig ng mga resultang ito na ang kasanayan sa balarila ng mga mag-aaral ay hindi tuwirang naapektuhan ng kanilang kasarian, wikang ginagamit, o tagal ng paggamit ng social media. Sa madaling sabi, ang madalas o mahabang oras na ginugugol sa paggamit ng mga social media platforms ay hindi nangangahulugang nagiging mas mahusay ang isang mag-aaral sa paggamit ng tamang balarila sa wikang Filipino. Sa halip, ipinapakita ng datos na ang pormal na edukasyon, estratehikong pagtuturo, at sistematikong pagsasanay pa rin ang pangunahing nag-aambag sa pag-unlad ng kasanayan sa pagsusulat at pag-unawa sa balarila.

Mula sa pananaw na pedagogikal, ang mga natuklasan ay nagpapakita ng pangangailangang palakasin ang mga instructional strategies sa pagtuturo ng balarila. Ang mga guro ay hinihikayat na magpatupad ng mga evidence-based teaching strategies tulad ng guided writing exercises, structured grammar drills, peer assessment, at contextualized communication tasks upang malinang hindi lamang ang tamang paggamit ng balarila kundi pati ang kritikal na pag-iisip sa wika. Ang mga mag-aaral naman ay dapat maipaintindi na ang simpleng pakikisalamuha sa social media—bagaman nagiging daluyan ng modernong komunikasyon—ay hindi sapat upang paunlarin ang pormal na kasanayan sa wika. Kailangan pa rin ang masinsinang academic engagement at reflective learning practices upang maisabuhay ang wastong paggamit ng wikang Filipino sa iba't ibang konteksto.

Kaugnay nito, sumasang-ayon ang mga natuklasan sa mga pag-aaral nina Cruz (2018) at Reyes (2020) na parehong nagpatunay na ang sistematikong instruksyon at nakabalangkas na pagsasanay ay mas mabisang paraan sa pagpapaunlad ng kakayahan sa pagsusulat at pag-unawa sa wikang Filipino. Ayon naman kay Santos (2019), bagaman maaaring magsilbing supplementary tool ang social media sa pagkatuto, epektibo lamang ito kung sinasabayan ng teacher-guided engagement at malinaw na pedagogical objectives.

Samakatuwid, ang mga resulta ng pag-aaral ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng aktibong interbensyon ng guro at integrasyon ng teknolohiya sa edukasyon sa makabuluhang paraan. Ang paggamit ng mga digital platforms tulad ng Google Docs para

sa collaborative writing, online grammar quizzes, at interactive grammar learning modules ay maaaring maging makabuluhan kung ito ay maayos na isinasama sa pedagogical framework ng guro. Gayundin, ang tuloy-tuloy na feedback mechanism at formative assessment ay dapat na maging bahagi ng pagtuturo upang mabigyan ng agarang gabay ang mga mag-aaral sa kanilang mga pagkakamali at pagwawasto.

Sa kabuuan, ipinapakita ng resulta ng Spearman rho correlation na ang mga demograpikong salik tulad ng kasarian, edad, wika, at oras na ginugugol sa social media ay hindi sapat upang ipaliwanag ang pagkakaiba sa kasanayan ng mga mag-aaral sa balarila. Ipinahihiwatig nito na ang pag-unlad ng kakayahan sa wika ay hindi simpleng bunga ng pagkakalantad sa teknolohiya o digital platforms, kundi bunga ng sistematikong pagtuturo, makabuluhang interaksyon, at patuloy na pagsasanay sa pormal na gamit ng wika. Bagama't maaaring magsilbing karagdagang daluyan ng impormasyon ang social media, hindi nito maaaring palitan ang tradisyunal at epektibong instruksyon sa silid-aralan.

Mahalaga sa pedagogical na perspektibo ang paggamit ng kombinasyon ng guided writing exercises, structured grammar drills, peer assessment, at contextualized communication tasks upang linangin hindi lamang ang kasanayan sa balarila kundi pati ang kritikal na pag-iisip at masusing pagsusuri sa wika. Ang ganitong estratehiya ay nagbibigay ng mas matibay na pundasyon sa mga estudyante upang maipakita nila ang kanilang kaalaman sa aktuwal na pagsulat at masanay sa wastong paggamit ng balarila sa iba't ibang konteksto.

Ang integrasyon ng teknolohiya sa pagtuturo, tulad ng collaborative writing platforms, online grammar modules, at interactive exercises, ay makatutulong upang mas maging engaging at makabuluhan ang proseso ng pagkatuto. Gayunpaman, ang epektibong paggamit ng mga digital tools ay nakasalalay pa rin sa gabay ng guro, malinaw na instruksyon, at aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral. Sa ganitong paraan, ang social media at iba pang online platforms ay nagiging katuwang sa pagpapalawak ng kasanayan sa wika, sa halip na maging sagabal.

Bilang implikasyon, mahalaga ang tuloy-tuloy na feedback, formative assessment, at mga structured learning activities upang maagap na maitama ang mga pagkakamali sa pagsusulat ng mga mag-aaral. Ipinapakita ng pag-aaral na ang pag-unlad sa balarila ay higit na nakasalalay sa kalidad ng interbensyon ng guro at sa sistematikong pagsasanay na ibinibigay sa klase. Mahalaga rin ang aktibong partisipasyon ng mga mag-aaral upang maging epektibo ang proseso ng pagkatuto. Samantala, ang makabuluhang paggamit ng teknolohiya ay maaaring magsilbing mabisang katuwang sa pagpapalawak ng kasanayan at pagpapahalaga sa wikang Filipino.

Makikita sa Talahanayan 3.2 ang makabuluhang kaugnayan ng propayl ng mga mag-aaral sa antas ng kasanayan sa pagbabaybay ng wikang Filipino.

Talahanayan 3.2
Antas ng Kasanayan ng mga Mag-aaral Batay sa
Pagbabaybay sa Wikang Filipino

Pagsusulat	Profile	Computed rho	Description	p-value	Ho	VI
Pagbabaybay	Kasarian	.030	Halos Walang Positibong Ugnayan	.698	FR	NS
	Oras	-.019	Negatibong Ugnayan	.808	FR	NS
	Lingwahe	.065	Halos Walang Positibong Ugnayan	.404	FR	NS
	Social Media					
	Facebook	.047	Halos Walang Positibong Ugnayan	.552	FR	NS
	Instagram	0.015	Halos Walang Positibong Ugnayan	.853	FR	NS
	Twitter	.230	Halos Walang Positibong Ugnayan	.005	R	S
	Tiktok	.054	Halos Walang Ugnayan	.488	FR	NS
	You Tube	.230	Mahinang Positibo Ugnayan	.003	R	S
	Snapchat	.034	Halos Walang Positibong Ugnayan	.684	FR	NS
	LinkedIn	-.083	Negatibong Ugnayan	.329	FR	NS
	Ibapa	.267	Mahinang Positibong Ugnayan	.379	FR	NS

Legend:

Halaga ng r

Lakas ng Korelasyon

±0.00 – 0.19 Napakahina o halos walang Positibong/Negatibong Kaugnayan

±0.20 – 0.39 Mahinang Positibo/Negatibong Kaugnayan

±0.40 – 0.59 Katamtamang Positibo/Negatibong Kaugnayan

±0.60 – 0.79 Malakas na Positibong/Negatibong Kaugnayan

±0.80 – 1.00 Napakalakas na Positibong/Negatibong Kaugnayan

Batay sa Talahanayan 3.2, ipinapakita ang ugnayan ng mga demograpikong salik at oras ng paggamit ng iba't ibang social media platforms sa kasanayan ng mga mag-

aaral sa pagbabaybay, gamit ang Spearman rho correlation coefficient bilang batayan. Ang mga nakuhaang rho values ay nagpapahiwatig ng lakas at direksyon ng ugnayan sa pagitan ng dalawang variable—kung saan ang positibong rho ay nagpapakita ng sabayang pagtaas ng dalawang salik, at ang negatibong rho ay nagpapahiwatig ng kabaligtarang direksyon ng relasyon. Gayunman, ang mga halagang malapit sa sero ay karaniwang itinuturing na negligible o halos walang ugnayan.

Sa pagsusuri, makikita na ang kasarian ($\rho = .030$, $p = .698$), oras ng paggamit ng social media ($\rho = -.019$, $p = .808$), at wikang karaniwang ginagamit ($\rho = .065$, $p = .404$) ay may halos walang ugnayan o negligible correlation sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbabaybay. Ibig sabihin, ang kasanayan sa tamang pagsulat ng mga salita sa Filipino ay hindi tuwirang naapektuhan ng mga demograpikong katangian ng mag-aaral o ng haba ng oras na ginugugol nila sa SNS. Ipinapakita nito na ang mga naturang salik ay hindi makabuluhang nakapagpapabago sa antas ng kakayahan sa pagbabaybay.

Kaugnay naman ng paggamit ng social media platforms, lumalabas na karamihan ay walang makabuluhang ugnayan sa kasanayan sa pagbabaybay. Ang Facebook ($\rho = .047$, $p = .552$), Instagram ($\rho = .015$, $p = .853$), TikTok ($\rho = .054$, $p = .488$), Snapchat ($\rho = .034$, $p = .684$), LinkedIn ($\rho = -.083$, $p = .329$), at Iba pa ($\rho = .267$, $p = .379$) ay pawang hindi makabuluhan (FR/NS). Gayunman, may dalawang platform ang nagpakita ng makabuluhang resulta—ang Twitter ($\rho = .230$, $p = .005$) at YouTube ($\rho = .230$, $p = .003$)—na parehong may mahinang positibong ugnayan sa antas ng kasanayan sa pagbabaybay. Ipinahihiwatig nito na ang paggamit ng dalawang platapormang ito ay maaaring may bahagyang ambag sa pagpapabuti ng kasanayan sa wastong pagsulat ng mga salita sa Filipino, marahil dahil sa mas mataas na antas ng interaksyon, pagbasa, at paglantad sa mga tekstual at audiovisual na materyales na may kinalaman sa wika.

Ang resulta ay nagpapakita ng mahalagang pananaw na bagama't hindi lahat ng social media ay nakatutulong sa pagpapalawak ng kasanayan sa pagbabaybay, ang mga platform tulad ng Twitter at YouTube ay maaaring magsilbing alternatibong daluyan ng informal language learning. Sa Twitter, ang mga limitadong karakter sa bawat post ay nagtutulak sa mga gumagamit na maging maingat sa pagpili ng mga salita at tamang ispelang upang maipahayag nang malinaw ang mensahe. Samantala, sa YouTube, ang mga educational channels, vlogs, at content tungkol sa wika ay nagbibigay ng karagdagang exposure sa mga tamang anyo ng mga salita at tamang bigkas, na maaaring magpalakas ng kamalayan sa ortograpiya ng Filipino.

Sa kabuuan, malinaw na ipinapakita ng resulta na ang tagumpay sa pagbabaybay ay hindi lamang nakabatay sa personal na katangian o tagal ng paggamit ng social media, kundi higit na nakasalalay sa uri ng exposure at layunin ng paggamit ng mga plataporma.

Sa pedagogikal na pananaw, ang mga natuklasan ay nagbibigay-diin sa pangangailangang isama ng mga guro ang technology-enhanced learning strategies sa pagtuturo ng wika. Halimbawa, maaaring gamitin ang YouTube bilang supplementary materyal sa pagtuturo ng ortograpiya, o kaya naman ay hikayatin ang mga mag-aaral na

magsagawa ng microblog writing activities sa Twitter upang mahasa ang disiplina sa pagsulat. Sa ganitong paraan, naisasama ang makabagong teknolohiya sa proseso ng pagkatuto nang hindi isinasakripisyo ang pormalidad at katumpakan ng paggamit ng wikang Filipino.

4. Karaniwang kamalian ng mga mag-aaral sa pagsulat batay sa balarila at pagbabaybay

Makikita sa Talahanayan 4.1 ang karaniwang kamalian ng mga mag-aaral sa antas ng kasanayan sa balarila ng wikang Filipino.

Talahanayan 4.1
Karaniwang Kamalian ng mga Mag-aaral sa Pagsulat Batay sa Balarila

A. KARANIWANG KAMALIAN SA PAGSULAT BATAY SA BALARILA	Frequency	Percentage	Rango
1. Paggamit ng panghalip.	61	36.5	6
2. Paggamit ng angkop na pandiwa ayon sa kaukulan.	49	29.3	10
3. Paggamit ng angkop na pang-uri tulad ng panlarawan, pantangi, at pamilang	50	29.9	9
4. Paggamit ng tamang uri ng pang-abay sa pagsulat.	74	44.3	2.5
5. Paggamit ng pangatnig sapagkat kaunti lamang ang nalalamang halimbawa nito.	57	34.1	8
6. Wastong paggamit ng pang-ukol.	66	39.5	5
7. Paggamit ng wastong bantas.	71	42.5	4
8. Pagsulat ng talata na may tamang estruktura.	59	35.3	7
9. Kawalan ng kohesyon sa kabuuang teksto.	74	44.3	2.5
10. Pamimili ng angkop na gamit ng mga salita sa pangungusap.	75	44.9	1

Batay sa talaan, ipinapakita ang mga madalas na kamalian ng mga mag-aaral sa pagsusulat sa Filipino batay sa kanilang kaalaman sa Balarila. Lumalabas na isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pamimili ng angkop na gamit ng mga salita sa pangungusap, na may 75 na kaso o 44.9% ng mga respondente. Malapit dito, ang

kawalan ng kohesyon sa kabuuang teksto at paggamit ng tamang uri ng pang-abay sa pagsulat ay parehong may mataas na bilang ng kamalian na 74 kaso o 44.3%.

Ang iba pang karaniwang kamalian ay ang wastong paggamit ng bantas (71 kaso o 42.5%), wastong paggamit ng pang-ukol (66 kaso o 39.5%), at paggamit ng pangatnig sapagkat kaunti lamang ang nalalamang halimbawa nito (57 kaso o 34.1%). Samantala, ang paggamit ng panghalip ay lumabas sa 61 kaso o 36.5%, paggamit ng angkop na pandiwa ayon sa kaukulan sa 49 kaso o 29.3%, paggamit ng angkop na pang-uri tulad ng panlarawan, pantangi, at pamilang sa 50 kaso o 29.9%, at pagsulat ng talata na may tamang estruktura sa 59 kaso o 35.3%.

Ang mga datos na ito ay nagpapahiwatig na ang mga estudyante ay may tendensiya na magkamali sa estruktura at lohika ng pangungusap, pati na rin sa tamang pagpili ng salita, wastong bantas, at pang-abay, na pawang pundamental sa malinaw at epektibong pagsusulat. Ang mataas na bilang ng kamalian sa kohesyon at pagkakapili ng salita ay maaaring bunga ng kakulangan sa sistematikong pagsasanay sa pagsusulat at aktibong pagtuturo ng guro, na sumasang-ayon sa mga pag-aaral nina Cruz (2018) at Reyes (2020) na nagpakita na ang kakulangan sa structured exercises at guided writing ay pangunahing sanhi ng grammar at syntax errors.

Sa kabuuan, ipinapakita ng talaan na mahalaga ang karagdagang pokus sa praktikal na pagsasanay sa pagsusulat at tamang paggamit ng bahagi ng pananalita upang mabawasan ang karaniwang kamalian ng mga mag-aaral. Ipinapahiwatig nito na ang simpleng pagtuturo ng teorya o pagbasa ng mga tuntunin sa balarila ay hindi sapat upang lubos na maipamalas ng mga mag-aaral ang kaalaman sa kanilang sariling sulatin. Mahalaga ang pagbibigay ng malinaw at detalyadong feedback, correction exercises, at guided activities na naglalayong maipakita sa mga estudyante kung paano maisasabuhay ang wastong balarila at pagbabaybay sa aktuwal na konteksto ng pagsusulat. Ang sistematikong pagsasanay sa structured grammar drills, paragraph exercises, at pagbuo ng mga maayos na talata ay nagbibigay ng pundasyon para sa mas maayos, organisado, at lohikal na teksto. Bukod dito, nakakatulong ang pagkilala sa karaniwang pagkakamali ng mga mag-aaral upang ma-target ng guro ang mga partikular na aspeto ng balarila at pagbabaybay na nangangailangan ng masusing pagtutok.

Bilang implikasyon, kinakailangan ng mas masinsinang instructional design na nagtataguyod ng collaborative at experiential learning. Dapat isama ang peer review, group writing activities, at interactive learning sessions upang matutunan ng mga mag-aaral hindi lamang ang tamang gramatika at baybay, kundi pati ang kahalagahan ng kooperasyon at kritikal na pag-iisip sa paggamit ng wika. Ang ganitong paraan ay nakakatulong upang maiangat ang antas ng kasanayan sa pagsusulat, mapalakas ang kumpiyansa ng mag-aaral sa sariling kakayahan, at maitaguyod ang responsableng paggamit ng wikang Filipino sa parehong akademikong konteksto at pang-araw-araw na komunikasyon. Higit pa rito, ang integrasyon ng makabagong teknolohiya, tulad ng online writing platforms, gamified spelling tools, at digital grammar exercises, ay maaaring gawing mas engaging at epektibo ang proseso ng pagkatuto, habang pinapanatili ang kalidad at pormalidad ng wika. Sa ganitong paraan, nagiging balanse ang tradisyunal at

modernong pamamaraan, na nagbibigay-daan sa mas holistic at sustainable na pag-unlad ng kasanayan sa pagsusulat sa Filipino.

Makikita sa Talahanayan 4.2 ang karaniwang kamalian ng mga mag-aaral sa antas ng kasanayan sa pagbabaybay ng wikang Filipino.

Talananayan 4.2
Karaniwang Kamalian ng mga Mag-aaral sa Pagsulat
Batay sa Pagbabaybay

B. KARANIWANG KAMALIAN SA PAGSULAT BATAY SA PAGBABAYBAY	Frequency	Percentage	Rango
1. Pagbaybay ng mga karaniwang salita.	57	34.1	7.5
2. Paggamit ng mga bantas bilang bahagi ng pagbaybay.	57	34.1	7.5
3. Pagkalito sa mga salitang magkatugma ang tunog ngunit magkaiba ang baybay.	74	44.3	3
4. Maling gamit ng slang at jargons.	89	53.3	2
5. Pagbabaybay sa salitang hiram.	46	27.5	10
6. Paggamit ng shortcut o jejemon style.	109	65.3	1
7. Pagbaybay ng mga salitang may "e" at "i"	63	37.7	5
8. Maling pagkakaltas ng mga titik sa salita.	65	38.9	4
9. Pagbabaybay ng mga salitang may mga banyagang pinagmulan.	54	32.3	9
10. Paggamit ng maling bantas na nakaaapekto sa pagbaybay ng salita.	61	36.5	6

Batay sa talaan, ipinapakita ang mga madalas na kamalian ng mga mag-aaral sa pagsusulat sa Filipino batay sa kanilang kasanayan sa Pagbabaybay. Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang paggamit ng shortcut o jejemon style, na may 109 kaso o 65.3% ng mga respondente. Kalakip nito, ang maling gamit ng slang at jargons ay lumitaw sa 89 kaso o 53.3%, at ang pagkalito sa mga salitang magkatugma ang tunog ngunit magkaiba ang baybay ay nasa 74 kaso o 44.3%.

Iba pang madalas na kamalian ay ang pagbaybay ng mga salitang may "e" at "i" (63 kaso o 37.7%), maling pagkakaltas ng mga titik sa salita (65 kaso o 38.9%), paggamit ng maling bantas na nakaaapekto sa pagbaybay ng salita (61 kaso o 36.5%), at pagbaybay ng mga karaniwang salita at paggamit ng mga bantas bilang bahagi ng

pagbabaybay (parehong 57 kaso o 34.1%). Ang pagbabaybay ng mga salitang hiram ay may 46 kaso o 27.5%, at ang pagbabaybay ng mga salitang may banyagang pinagmulan ay 54 kaso o 32.3%.

Ipinapahiwatig ng mga datos na maraming mag-aaral ang nahihirapan sa tamang baybay ng salita, lalo na sa mga salitang may magkaparehong tunog ngunit magkaibang baybay, mga hiram o banyagang salita, at sa paggamit ng slang, jejemon style, at shortcut. Ang mataas na bilang ng kamalian sa jejemon style at slang ay nagpapakita ng impluwensya ng social media at modernong texting habits sa kanilang pagbabaybay, na sumasang-ayon sa mga pag-aaral nina Cruz (2018) at Reyes (2020), na nagsasaad na ang paggamit ng digital communication at social media ay maaaring magdulot ng maling baybay kung hindi ito sinusundan ng tamang instruksyon at gabay.

Mahalagang isaalang-alang ng mga guro ang konteksto ng digital na komunikasyon sa pagtuturo ng pagbabaybay sa wikang Filipino, sapagkat ito na ang pangunahing daluyan ng interaksyon at pagpapahayag ng kabataan sa kasalukuyan. Dahil aktibong gumagamit ng mga social media platform ang mga mag-aaral sa araw-araw—gaya ng Facebook, Twitter, at TikTok maaaring gamitin ng mga guro ang mga ito bilang makabagong pagkakataon upang maituro ang tamang anyo at istruktura ng wika.

Ang pagsusuri ng mga social media posts, tweets, o text messages ay maaaring magsilbing praktikal na batayan sa pagtukoy ng karaniwang kamalian sa ispelang, paggamit ng mga impormal na salitang hango sa Ingles, at maling paggamit ng mga ponema o morpema sa Filipino. Sa ganitong paraan, natututo ang mga mag-aaral na kilalanin ang mga kamaliang madalas nilang nakikita o nagagawa, at natutulungan silang itama ito sa tulong ng guro.

Higit pa rito, mahalagang isulong ng mga institusyong pang-edukasyon ang mas sistematikong programang pangwika na nakatuon sa pagpapatibay ng ortograpiyang Filipino sa lahat ng asignatura, hindi lamang sa mga kursong pangwika. Iminumungkahi nina Dela Peña at Abad (2023) na ang integrasyon ng tamang pagbabaybay at paggamit ng wika sa iba't ibang larangan tulad ng agham, teknolohiya, at panlipunang agham ay nagdudulot ng mas mataas na antas ng linguistic consistency at metalinguistic awareness sa mga mag-aaral. Ang ganitong hakbang ay magbubunga ng mga mag-aaral na hindi lamang bihasa sa paggamit ng wikang Filipino, kundi may matibay na disiplina sa pagsulat at pagpapahayag, na siyang kailangan upang mapanatili ang katatagan at dignidad ng ating wikang pambansa sa harap ng mabilis na pagbabago sa digital na lipunan..

Seksyon 5. Epekto ng Social Networking Sites sa kasanayan ng balarila at pagbabaybay ayon sa pananaw ng mga mag-aaral

Makikita sa Talahanayan 5.1 ang epekto ng Social Networking Sites sa Kasanayan ng Balarila ng mga mag-aaral ng wikang Filipino.

Talahanayan 5.1
Karaniwang Kamalian ng mga Mag-aaral sa Pagsulat Batay sa
Balarila at Pagbabaybay

Epekto Ng Social Networking Sites Sa Kasanayan Sa Balarila At Pagbabaybay	Mean	Berbal na Interpretasyon	Rango
1. Nakadaragdag sa aking bokabularyo ang mga salitang nakikita ko sa mga <i>Social Networking Sites</i> .	4.46	Napakataas	1
2. Nakaaapekto ang wikang ginagamit sa mga Social Networking Sites sa aking pagsusulat ng iba't ibang sulatin.	4.00	Mataas	4
3. Naaapektuhan ang aking pagbabaybay dahil sa madalas na paggamit ng <i>abbreviations</i> sa <i>Social Networking Sites</i> .	3.93	Mataas	7
4. Nakatutulong ang madalas kong paggamit ng <i>Social Networking Sites</i> sa aking kasanayan sa pagbabaybay at balarila.	4.06	Mataas	3
5. Nahihikayat ako ng <i>Social Networking Sites</i> na magsulat ng mas maayos at tama.	3.90	Mataas	8
6. Nakakikita ako ng mga wastong halimbawa ng balarila at pagbabaybay sa <i>Social Networking Sites</i> at nagagamit ko ito sa paraang pasalita at pasulat.	3.96	Mataas	6
7. Nagkakaroon ako ng ideya sa wastong pagsulat mula sa ilang <i>educational pages</i> sa <i>Social Networking Sites</i> .	4.19	Mataas	2
8. Nagiging pabaya ako sa paggamit ng tamang balarila kapag nagpo-post sa iba't ibang platform ng <i>Social Networking Sites</i> .	3.33	Katamtaman	10
9. Nakatutulong ang <i>Social Networking Sites</i> sa pagpapahusay ng aking kakayahan sa pagsulat ng malinaw at organisadong ideya.	3.99	Mataas	5
10. Nagiging dahilan ang <i>Social Networking Sites</i> upang malimutan ko ang tamang pagbabaybay at balarila.	3.38	Katamtaman	9
Overall Mean	3.92	Mataas	

Batay sa datos, ipinapakita ng mga mag-aaral na may positibong epekto ang paggamit ng Social Networking Sites (SNS) sa kanilang kasanayan sa Balarila at

Pagbabaybay, bagaman may ilang aspeto na nagpapakita rin ng hamon. Lumalabas na pinakamalakas ang ugnayan sa aspeto ng pagdaragdag ng bokabularyo, na may mean score na 4.46 at verbal interpretation na Lubos na Sumasang-ayon. Ipinapakita nito na nakatutulong ang exposure sa SNS sa pagkatuto ng bagong salita at pagpapalawak ng wika ng mga estudyante.

Malaki rin ang positibong epekto ng SNS sa pagbabaybay at pagsusulat, partikular sa paggamit ng educational pages at wastong halimbawa ng balarila at pagbabaybay, na may mean scores na 4.19 at 3.96 (Sumasang-ayon). Ang mga platform na ito ay nagbibigay ng ideya sa tamang pagsulat, nagiging gabay sa paggawa ng malinaw at organisadong teksto, at nag-iinspire sa mga estudyante na magsulat ng mas maayos. Gayunpaman, may ilang negatibong epekto na naitala sa mean scores na 3.33 at 3.38 (Neutral), kung saan ang mga mag-aaral ay minsang nagiging pabaya sa tamang paggamit ng balarila at pagbabaybay o nakakalimot sa mga tamang tuntunin kapag nagpo-post sa SNS. Ipinapakita nito na habang nakatutulong ang SNS sa pagkatuto, maaari rin itong magdulot ng maling kaugalian sa pagsusulat, lalo na kung hindi sinusunod ang tamang wika at balarila sa digital context.

Ang kabuuang mean na 3.92 (Sumasang-ayon) ay nagpapahiwatig na may pangunahing positibong epekto ang SNS sa kasanayan ng mga mag-aaral sa Balarila at Pagbabaybay. Ipinapakita rin ng datos na ang SNS ay maaaring magsilbing karagdagang learning tool, ngunit hindi ito maaaring palitan ang tradisyonal na instruction at aktibong pagkatuto sa silid-aralan. Ang paggamit ng abbreviations, shortcuts, at maling post style ay dapat bantayan upang maiwasan ang negatibong implikasyon sa tamang pagbabaybay at balarila.

Ang resulta na ito ay nagpapahiwatig na ang SNS ay may kakayahang magpalakas ng kasanayan sa wika at pagbabaybay, lalo na kung ito ay ginagamit sa tamang paraan at may gabay mula sa guro o educational content. Mahalaga para sa mga guro na integrate ang tamang paggamit ng SNS sa pagtuturo, halimbawa sa pamamagitan ng pagsasagawa ng online writing tasks, pagsusuri ng educational posts, at pagbuo ng corrective exercises para sa maling gamit ng abbreviations o slang. Ang resulta rin ay sumasang-ayon sa mga pag-aaral nina Cruz (2018) at Reyes (2020), na nagpapakita na ang guided use ng digital tools ay nakakatulong sa literacy development. Gayundin, ayon kay Santos (2019), ang social media ay maaaring maging epektibong learning environment kung ito ay sinamahan ng aktibong monitoring, structured learning activities, at feedback mechanism. Sa kabuuan, ang SNS ay maaaring maging kapaki-pakinabang na complementary tool sa tradisyunal na pagtuturo sa Filipino, ngunit kinakailangan ang tamang gabay upang mapanatili ang kalidad ng pagsusulat at pagbabaybay ng mga mag-aaral.

Seksyon 6. Nabuong teorya ng pagbabago at interbensyon batay sa resulta ng pananaliksik

Narito ang nabuong teorya ng pagbabago na inilahad at isinulong batay sa mga resulta ng isinagawang pananaliksik. Ang teoryang ito ay naglalayong ipakita ang

sistematikong ugnayan sa pagitan ng mga natuklasan at ang posibleng implikasyon nito sa pag-unlad ng kasanayan ng mga mag-aaral, partikular sa aspeto ng balarila at pagbabaybay sa wikang Filipino.

Seksyon 6. Nabuong teorya ng pagbabago at interbensyon batay sa resulta ng pananaliksik

TEORYA NG PAGBABAGO

“Husay sa Wika, Galing sa Pagsulat: Isang Programa sa Balarila at Pagbabaybay”

Input	Aktibidad	Awtput	Kinalabasan	Kabuuang Bunga
Mga kagamitan sa pagtuturo (worksheets, handouts, flashcards, videos)	Pagsasagawa ng <i>Grammar Boss</i> at <i>Spelling Slayer</i> workshops	Natapos ng mga guro at mag-aaral ang serye ng pagsasanay sa gramatika at pagbabaybay	Tumaas ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa tamang balarila at pagbabaybay	Mas mataas ang kalidad ng pagsusulat sa wikang Filipino sa kolehiyo
Mga guro at tagapagsanay	Pagsasagawa ng <i>SNS Power-Up</i> activities (Twitter Exercises, YouTube Tutorials)	Nagamit ng mga mag-aaral ang social media bilang kasangkapan sa pagkatuto ng wika	Lumawak ang bokabularyo at kamalayan sa wastong paggamit ng SNS sa komunikasyon	Nabawasan ang maling paggamit ng wika sa social media
Mga device at internet access	<i>Mini Games</i> at <i>Peer Review</i> sessions	Nagkaroon ng mas aktibong partisipasyon at kolaborasyon ng mga mag-aaral	Naging mas kritikal at mapanuri ang mga mag-aaral sa pagsusulat at pagwawasto ng wika	Nabuo ang kulturang pampaaralan na nagpapahalaga sa wasto at malikhaing paggamit ng wikang Filipino
Rubrics, test papers, at monitoring tools	Pagsasagawa ng <i>Pre-Test</i> at <i>Post-Test</i> , feedback at mentoring	Nakalap ang datos sa pag-unlad ng kasanayan ng mag-aaral	Nasusukat at naipapakita ang positibong pagbabago sa kakayahan ng mga mag-aaral	Nagkaroon ng batayan para sa pagpapatuloy o pagpapabuti ng programang pangwika

Ang nabuong Teorya ng Pagbabago ay naglalarawan ng lohikal na ugnayan ng mga hakbang at interbensyong ipinatupad sa programang “*Husay sa Wika, Galing sa*

Pagsulat”, na naglalayong mapaunlad ang kasanayan ng mga piling mag-aaral sa Kolehiyo sa larangan ng balarila at pagbabaybay sa wikang Filipino.

Sa bahaging input, ginamit ang mga pangunahing salik tulad ng mga guro, kagamitang pampagtuturo, internet at makabagong teknolohiya, rubriks, at mga pagsusulit. Ang mga elementong ito ang nagsilbing batayang yaman at sandigan sa pagsasagawa ng mga itinakdang gawain sa programa.

Sa aktibidad o mga gawain, isinagawa ang iba’t ibang gawaing pangwika gaya ng *Grammar Boss Workshops, Spelling Slayer Drills, SNS Power-Up Activities, Peer Review Sessions, at Feedback Mechanisms*. Ang mga gawaing ito ay maingat na idinisenyo upang paigtingin ang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral sa wastong paggamit ng balarila at pagbabaybay, lalo na sa konteksto ng paggamit ng mga Social Networking Sites (SNS) bilang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na komunikasyon.

Mula sa mga gawaing ito ay nabuo ang mga awtput gaya ng pagtaas ng antas ng partisipasyon ng mga mag-aaral, paglinang ng kakayahang bumuo ng malinaw na pangungusap at lohikal na talata, at pagpapaunlad ng mas maayos na bokabularyo.

Ang mga naging bunga naman ay nakatuon sa mga pagbabagong bunga ng mga nasabing awtput, tulad ng pagtaas ng antas ng kasanayan sa wika, paghubog ng mas kritikal na pag-iisip, at paglinang ng kamalayan sa tamang paggamit ng SNS bilang kasangkapan sa pagkatuto at pagpapahayag.

Sa pinakahuling antas, ang kabuuang bunga ng programa ay nasusukat sa pangmatagalang epekto nito sa mga mag-aaral at sa larangan ng Kolehiyo338 sa wika. Ipinakikita nito ang pagtaas ng kalidad ng pagsusulat sa wikang Filipino, ang pagiging mas epektibo ng komunikasyon ng mga mag-aaral, at ang pagbuo ng kulturang akademiko na nagtataguyod ng wastong paggamit ng wika sa makabagong panahon. Naging daan din ito upang mabawasan ang maling paggamit ng balarila at pagbabaybay sa mga online platform at upang higit na mapagtibay ang Filipino bilang wikang akademiko sa panahon ng digitalisasyon.

Sa kabuuan, ipinapakita ng teoryang ito na sa pamamagitan ng maayos na pagkilala sa mga input at mabisang pagpapatupad ng mga aktibidad, nagbubunga ito ng kongkretong awtput, na sinusundan ng makabuluhang outcome, hanggang sa marating ang pangmatagalang impact. Sa gayon, higit na nauunawaan ang kabuuang proseso at ugnayan ng mga salik na bumubuo sa pag-aaral hinggil sa impluwensiya ng Social Networking Sites sa balarila at pagbabaybay sa wikang Filipino ng mga piling mag-aaral sa Kolehiyo.

Higit pa rito, ang nabuong Teorya ng Pagbabago ay nagsisilbing gabay sa mga susunod pang interbensiyong pangwika na maaaring ipatupad sa mga institusyong pang-edukasyon. Ipinakikita nito na ang matagumpay na pagpapaunlad ng kasanayan sa balarila at pagbabaybay ay hindi lamang nakasalalay sa pagkakaroon ng sapat na kagamitan o materyales, kundi higit sa lahat sa sistematikong pagdidisenyo ng mga

aktibidad na nakabatay sa aktuwal na pangangailangan at gawi ng mga mag-aaral sa digital na panahon. Sa pamamagitan ng malinaw na teoretikal na balangkas na ito, nagiging posible ang mas episyente at epektibong pagmomonitor, pagsusuri, at pag-eebalweyt ng mga programang pangwika. Nagbibigay rin ito ng pundasyon para sa patuloy na paglikha ng mga inobatibong estratehiya na tutugon sa lumalawak at patuloy na nagbabagong hamon ng paggamit ng wika sa isang lipunang lubos na nakasandig sa teknolohiya.

Narito ang nabuong interbensyon batay sa Resulta ng pananaliksik:

“Husay sa Wika, Galing sa Pagsulat: Isang Programa sa Balarila at Pagbabaybay”

Paksa	Gawain / Aktibidad	Kalahok	Tagal / Iskedyul ng Gawain	Kagamitan	Inaasahang Bunga
Grammar Boss	Workshop at Drills – mabilisang pagsasanay sa panghalip, pandiwa, pang-uri, pang-abay, at pangatnig; pagbubuo ng pangungusap	Guro	2 linggo	Worksheets, handouts, whiteboard	Mas malinaw at wasto ang mga pangungusap at talata
	Talata Exercises – paggawa ng maayos at organisadong mga talata	Guro	2 linggo	Worksheets, mga halimbawa	Pinahusay na istruktura at kalinawan ng talata
Spelling Slayer	Spelling Drills – pagsasanay sa mga karaniwang maling baybay at paggamit ng bantas	Guro	2 linggo	Flashcards, worksheets	Nabawasan ang mga pagkakamali sa baybay at bantas
	Mini Games – “Spot the Mistake” classroom challenges	Guro	2 linggo	Worksheets, projector	Mas nakakaengganyo ang pagkatuto at kamalayan sa mga pagkakamali

SNS Power-Up	Twitter Exercises – maikling pangungusap at bokabularyo gamit ang SNS	Guro / Tech Assistant	2 linggo	Mga device, piling nilalaman	Nagkaroon ng positibong epekto ang SNS sa bokabularyo at kakayahang bumuo ng pangungusap
	YouTube Tutorials – video lessons sa tamang pagbabaybay at gramatika	Guro / Tech Assistant	2 linggo	Internet, piling video	Naipapakita sa mga mag-aaral ang wastong halimbawa ng pagsulat sa pamamagitan ng biswal na materyales
	Monitoring at Gabay – pagpapatnubay laban sa slang, jejemong style, o shortcuts	Guro	2 linggo	Teacher guide, checklists	Nagagamit ang SNS bilang kasangkapan sa pagkatuto, hindi bilang shortcut
Feedback Squad	Teacher Feedback – regular na pagsusuri at pagwawasto sa mga output ng mag-aaral	Guro	2 linggo	Mga output ng estudyante, rubric	Nakikita ang pag-unlad at natututo ang mga estudyante mula sa puna ng guro
	Peer Review – pagsusuri ng gawa ng kapwa mag-aaral sa maliliit na grupo	Guro	2 linggo	Checklists, group setup	Natututo ang mga mag-aaral mula sa mga pagkakamali at tamang halimbawa ng kanilang mga kaklase
Extra Resources Progress Tracker	Worksheets at Sample Texts – offline na pagsasanay at karagdagang Gawain	Guro	1 linggo (paghahanda)	Worksheets, printouts, PDFs, offline videos	Madaling ma-access ang mga materyales para sa sariling pag-aaral anumang oras
	Pre-Test – pagtataya ng panimulang	Guro	Unang linggo	Test papers, scoring rubric	Natutukoy ang panimulang

	antas ng mga mag-aaral bago ang programa				antas ng mga mag-aaral
	Post-Test – pagtataya matapos ang apat (4) na linggong programa	Guro	Ika-4 na linggo	Test papers, scoring rubric	Nasusukat ang pag-unlad ng mga mag-aaral pagkatapos ng interbensyon

Ang Action Plan ay nakaayos sa pamamagitan ng Major Programs bilang pangunahing kategorya at Phases/Sub-Title bilang tiyak na hakbang o aktibidad, na may layuning magbigay ng malinaw, organisado, at step-by-step na gabay sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsusulat ng mga mag-aaral, partikular sa balarila at pagbabaybay.

Ang unang programa, Grammar Boss (Balarila), ay nakatuon sa pagpapalakas ng grammar skills ng mga estudyante. Sa pamamagitan ng Workshop & Drills, magsasagawa ang guro ng interactive at mabilisang grammar exercises na sumasaklaw sa panghalip, pandiwa, pang-uri, pang-abay, at pangatnig upang magkaroon ng solidong pundasyon sa wastong pagbuo ng pangungusap. Kasunod nito, ang Talata Exercises ay naglalayong sanayin ang mga estudyante sa paggawa ng structured paragraphs upang masanay sila sa pagkakaugnay-ugnay ng ideya sa talata. Ang inaasahang resulta nito ay mas malinaw at wasto ang pangungusap at talata ng mga estudyante, na makatutulong sa mas epektibong komunikasyon sa pagsusulat.

Ang ikalawang programa, Spelling Slayer (Pagbabaybay), ay nakatuon sa pagpapabuti ng spelling skills at tamang paggamit ng bantas. Sa pamamagitan ng Spelling Drills, isasagawa ang mga exercises para sa karaniwang maling baybay at tamang paggamit ng bantas. Dagdag pa rito, ang Mini Games tulad ng “Spot the Mistake” ay nagdadagdag ng gamified element upang maging mas engaging at interactive ang proseso ng pagkatuto. Ang inaasahang resulta ay nababawasan ang spelling errors at maling gamit ng bantas, habang mas nagiging motivated ang mga estudyante dahil sa mas masayang learning activities.

Ang ikatlong programa, SNS Power-Up (Twitter & YouTube), ay nakatuon sa paggamit ng social networking sites bilang positibong learning tool. Sa Twitter Exercises, magsasagawa ng short sentences at vocabulary drills upang ma-practice ang concise writing, samantalang sa YouTube Tutorials, makakakita ang mga estudyante ng visual na halimbawa ng tamang pagbabaybay at grammar, na nakakatulong lalo sa mga visual learners. Sa Monitoring & Guidance, gagabayan ng guro ang mga estudyante upang maiwasan ang maling paggamit ng slang, jejemon style, o shortcuts, at matutunan nila ang tamang paggamit ng SNS sa akademikong paraan. Ang inaasahang resulta nito ay nagiging positibong instrumento ang SNS sa pagpapalakas ng grammar at spelling habang ginagamit ang modern digital platforms.

Ang ikaapat na programa, Feedback Squad, ay nakatuon sa pagbibigay ng regular na feedback at peer review, na kritikal sa proseso ng learning. Sa Teacher Feedback, regular na rerepasuhin at itatama ng guro ang mga gawa ng estudyante upang matukoy ang errors at maitama ang mga ito. Sa Peer Review, magkakaroon ng collaborative learning sa maliit na grupo kung saan natututo ang mga estudyante mula sa tama at maling halimbawa ng kanilang peers. Ang inaasahang resulta ay nakikita ng mga estudyante ang kanilang progreso at natututo silang i-correct ang sarili at matuto sa iba.

Ang ikalimang programa, Extra Resources, ay nagbibigay ng structured at accessible na materyales na maaaring gamitin ng mga estudyante anumang oras. Kasama rito ang worksheets, sample texts, at offline tutorials na maaaring gamitin sa bahay o sa free time. Ang inaasahang resulta nito ay mas maraming pagkakataon ang mga estudyante na mag-practice nang independently, na nagpapalakas sa retention ng learning.

Ang ika-anim na programa, Progress Tracker, ay nakatuon sa mahigpit na monitoring ng progreso sa pamamagitan ng assessment. Sa Pre-test, sinusukat ang baseline ng skills bago magsimula ang programa, at sa Post-test, sinusuri ang improvement matapos ang 4 weeks upang masuri ang effectiveness ng programa. Kung kinakailangan, gagawin ang Adjustments base sa resulta upang mas maging epektibo ang mga activities. Ang inaasahang resulta nito ay nakikita ang konkretong improvement sa Balarila at Pagbabaybay, at nagsisilbing basehan sa patuloy na intervention.

Sa kabuuan, ang matrix ay isang comprehensive at sistematikong gabay na pinagsasama ang tradisyunal na learning strategies tulad ng workshops, drills, at exercises, digital learning tools sa pamamagitan ng SNS integration, collaborative learning sa peer review at feedback, at gamification elements tulad ng mini-games, challenges, at leaderboards. Ipinapakita nito kung paano maaaring mapabuti ang kasanayan ng Gen Z students sa pagsusulat sa isang engaging, interactive, at modernong paraan.

DISCUSSION

Ang pag-aaral na ito ay tumutok sa impluwensiya ng Social Networking Sites (SNS) sa kasanayan ng mga mag-aaral sa kolehiyo sa balarila at pagbabaybay sa wikang Filipino. Batay sa nakalap na datos, mas marami ang kababaihan (68.9%) kumpara sa kalalakihan (29.9%) sa populasyon ng pag-aaral. Karamihan sa mga mag-aaral (36.5%) ay naglalaan ng 2–4 na oras kada araw sa SNS, samantalang 32.9% naman ang gumagamit ng 5–8 oras. Ang Facebook (99.4%), TikTok (99.4%), YouTube (98.8%), at Instagram (98.2%) ang mga platapormang madalas gamitin. Taglish ang pangunahing wika ng komunikasyon (50.9%), na nagpapakita ng malawakang paggamit ng bilingguwal na interaksyon sa pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Ang obserbasyong ito ay tumutugma sa mga naunang pag-aaral na nagsasabing ang paggamit ng SNS ay nagpromote ng code-switching at hybrid na wika sa kabataan, subalit hindi ito awtomatikong nagpapabuti ng kasanayan sa balarila at pagbabaybay (Padua, 2019; Creswell, 2015).

Sa antas ng kasanayan sa balarila at pagbabaybay, napag-alaman na ang mga mag-aaral ay may katamtaman hanggang mataas na antas ng kasanayan. Pinakamalakas ang kanilang kakayahan sa malinaw na pagpapahayag ng damdamin at saloobin sa pamamagitan ng tamang pangungusap at wastong pagpili ng salita. Sa pagbabaybay, nakitaan sila ng sapat na kaalaman sa tamang pagbaybay, kabilang ang tamang paggamit ng mga salitang magkapareho ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan, pati na rin ang paggamit ng gitling at kudlit. Ipinapakita ng resulta na kahit madalas silang gumagamit ng SNS at Taglish sa komunikasyon, nananatiling matatag ang kanilang akademikong kasanayan sa pagsusulat.

Ayon sa Spearman rho correlation, may mahinang ugnayan ang profile ng mga estudyante (kasarian, oras sa SNS, at lenggwahe) sa kasanayan sa balarila, na nagpapahiwatig na ang kasanayan sa balarila ay hindi direktang naapektuhan ng dami o uri ng paggamit ng SNS. Samantala, sa pagbabaybay, may makabuluhang positibong kaugnayan sa paggamit ng Twitter at YouTube, na nangangahulugang mas mataas na interaksyon sa mga platapormang ito ay kaugnay ng mas mataas na kasanayan sa pagbabaybay. Ang natuklasang ito ay sumusuporta sa umiiral na literatura na nagsasabing ang visual at interactive na mga plataporma tulad ng YouTube ay maaaring epektibong instrumento sa pagpapalawak ng bokabularyo at paghasa ng pagbabaybay, subalit hindi ganap na pumapalit sa tradisyunal na pagtuturo ng gramatika.

Natukoy rin ang mga karaniwang kamalian sa pagsusulat. Sa balarila, madalas ang maling pagpili ng salita, kawalan ng kohesyon sa teksto, maling gamit ng pang-abay, maling bantas, at hindi wastong paggamit ng pang-ukol. Sa pagbabaybay naman, kadalasang mali ang pagbaybay ng hiram na salita, paggamit ng shortcut o jejemon style, maling gamit ng slang at jargon, maling bantas, at pagkalito sa mga homonyms. Ipinapakita nito na habang may positibong epekto ang SNS sa pagpapalawak ng bokabularyo at pagbuo ng ideya sa pagsusulat, may kaakibat ding negatibong implikasyon, tulad ng maling paggamit ng slang at pabaya sa tamang balarila.

Bilang tugon sa mga natuklasan, iminungkahi ang isang komprehensibong interbensyon na pinagsasama ang tradisyunal na learning strategies (workshops, drills, exercises), digital integration (SNS-based exercises), peer review at feedback, gamification (mini-games at challenges), at progress monitoring. Layunin ng interbensyong ito na sistematikong mapabuti ang kasanayan ng mga estudyante sa balarila at pagbabaybay sa pamamagitan ng pagsasama ng positibong aspeto ng SNS at tradisyunal na pamamaraan. Ang panukalang interbensyon ay naaayon sa kasalukuyang pananaliksik na nagtataguyod ng interactive pedagogy at blended learning bilang mabisang paraan sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagsusulat.

Conclusions

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, maaaring buuin ang ilang mahahalagang konklusyon hinggil sa kasanayan ng mga estudyante sa balarila at pagbabaybay at ang impluwensiya ng Social Networking Sites (SNS) sa kanilang pagsusulat. Una, natukoy na ang mga piling estudyante ay may katamtaman hanggang mataas na antas ng

kasanayan sa balarila at pagbabaybay, subalit nananatili ang ilang kahinaan. Kabilang dito ang maling paggamit ng panghalip, pandiwa, pang-uri, pang-abay, at pangatnig, pati na rin ang pagkalito sa mga salitang magkapareho ang tunog ngunit magkaiba ang baybay, at ang paggamit ng slang o jejemon style sa pagsusulat.

Ikalawa, napag-alaman na ang SNS ay may positibong kontribusyon sa pagpapalawak ng bokabularyo, pagsasanay sa tamang paggamit ng balarila at pagbabaybay, at pagbibigay ng mga visual learning example. Gayunpaman, maaari rin itong magdulot ng maling gawi sa pagsusulat kung walang tamang gabay, tulad ng pagkalimot sa wastong pagbabaybay at pabaya sa gramatika. Ipinapakita nito na ang SNS ay may parehong positibo at negatibong epekto sa kasanayan ng mga estudyante sa pagsusulat, depende sa paraan ng paggamit.

Ikatlo, mayroong mahinang ugnayan sa pagitan ng profile ng mga estudyante (kasarian, oras sa SNS, at lenggwahe) at antas ng kasanayan sa pagsusulat. Gayunpaman, ang paggamit ng Twitter at YouTube ay may makabuluhang positibong kaugnayan sa kasanayan sa pagbabaybay, na nagpapahiwatig na ang tamang paggamit ng mga digital tools ay maaaring makatulong sa pagkatuto at pagpapalakas ng kasanayan sa pagsusulat.

Sa huli, malinaw na mahalaga ang implementasyon ng isang structured, interactive, at modernong action plan na pinagsasama ang tradisyunal na learning strategies, SNS integration, peer feedback, gamification, at progress monitoring upang mapabuti ang kasanayan ng mga estudyante sa pagsusulat. Ang ganitong interbensyon ay makatutulong upang maisulat ng mga estudyante ang kanilang mga ideya nang wasto, malinaw, at organisado, na naaayon sa akademikong pamantayan.

Recommendations

Batay sa mga natuklasan at nabuong konklusyon ng pag-aaral, maaaring ibigay ang sumusunod na rekomendasyon upang mapabuti ang kasanayan ng mga estudyante sa balarila at pagbabaybay at upang mas epektibong magamit ang Social Networking Sites (SNS) sa pagkatuto. Una, ipatupad ang isang structured writing program tulad ng *Grammar Boss* at *Spelling Slayer* na sistematikong naglalayong mapaunlad ang kasanayan ng mga estudyante sa wastong paggamit ng balarila at pagbabaybay. Pangalawa, isama ang SNS bilang learning tool, partikular ang Twitter at YouTube, ngunit sa ilalim ng tamang gabay ng guro upang maiwasan ang maling paggamit ng slang, jejemon style, at shortcut habang natututo ng tamang grammar at spelling.

Pangatlo, isagawa ang regular feedback at peer review sessions upang matulungan ang mga estudyante na makita at maitama ang kanilang mga pagkakamali at matutunan mula sa gawa ng kapwa. Pang-apat, maglaan ng accessible learning materials gaya ng worksheets, sample texts, at offline tutorials na maaaring gamitin sa bahay o sa free time para sa self-practice at karagdagan pagsasanay. Panglima, magsagawa ng pre-test at post-test assessments upang masubaybayan ang progreso ng

bawat estudyante at ma-adjust ang mga hakbang ng programa batay sa kanilang pangangailangan at antas ng kasanayan.

Pang-anim, gamitin ang gamification at interactive exercises upang gawing mas engaging at motivating ang pagkatuto para sa mga Gen Z students, na mas natututo sa interaktibo at digital na pamamaraan. Panghuli, patuloy na magsagawa ng pananaliksik upang masubaybayan ang long-term effect ng SNS sa writing skills at mapagpatuloy ang pagpapabuti ng mga interbensyon, lalo na sa pamamagitan ng paggamit ng mas malaking sample, iba't ibang approach, o bagong teknolohiya sa pagtuturo. Ang mga rekomendasyong ito ay maaaring magsilbing gabay sa mga guro, paaralan, at mga policy maker sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagsusulat sa wikang Filipino gamit ang kombinasyon ng tradisyunal at modernong pamamaraan.

Compliance with Ethical Standards

Sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito, mahigpit na isasaalang-alang ang iba't ibang etikal na pamantayan upang matiyak ang pangangalaga sa mga karapatan ng mga kalahok, ang integridad ng proseso ng pananaliksik, at ang pagiging balido ng mga natuklasan ng pag-aaral.

Ang informed consent ay isang mahalagang bahagi ng prosesong ito. Ang lahat ng mga kalahok, kabilang ang mga Direktor at mga Dekano ng departamento, ay lubos na ipaaalam hinggil sa sakop, saklaw, at layunin ng pananaliksik. Magkakaloob ng isang detalyadong dokumento ng pahintulot na malinaw na nagsasaad ng kanilang mga karapatan, kabilang na ang boluntaryong paglahok at ang karapatang umatras anumang oras nang walang anumang negatibong epekto. Tinitiyak nito na ang kanilang paglahok ay ganap na kusang-loob at batay sa malinaw na kaalaman hinggil sa pag-aaral, at hindi bunga ng pamimilit o labis na impluwensiya.

Mahigpit ding poprotektahan ang pagiging kompidensyal ng mga sagot ng mga kalahok. Ang mga makikilalang impormasyon tulad ng pangalan ng mga kalahok at ng kanilang paaralan ay isasailalim sa pagpapawala ng pagkakakilanlan upang mapanatili ang kanilang pagkapribado. Ligtas na itatago ang lahat ng datos, at ang pagkuha dito ay limitado lamang sa mananaliksik at mga awtorisadong taong kasangkot sa pananaliksik.

Dagdag pa rito, titiyakin ng pananaliksik na ang pangangalap, pagsusuri, at pag-uulat ng datos ay isasagawa nang may obhetibidad at bukas na pamamaraan. Iiwasan ang anumang anyo ng pagsalungat ng interes, at ang anumang posibleng pagkiling ay maagap na tutugunan upang mapangalagaan ang integridad ng mga natuklasan. Ang mga resulta ay tapat at wastong iuulat, nang walang manipulasyon o pagbabago sa datos upang umayon sa inaasahang kinalabasan. Ang pagsunod na ito sa akademikong katapatan ay nagpapataas sa kredibilidad at pagiging mapagkakatiwalaan ng pag-aaral.

Higit pa rito, ang pananaliksik na ito ay sasang-ayon sa mga etikal na pamantayang itinakda ng mga kinauukulang Institutional Review Boards o komiteng etikal. Kukuha ng kaukulang pahintulot bago simulan ang pangangalap ng datos upang

matiyak na ang mga metodolohiya ng pag-aaral ay alinsunod sa mga kinikilalang pamantayan ng etikal na pananaliksik sa edukasyon. Nilalayan ng mga alituntuning ito na maprotektahan ang mga kalahok laban sa anumang uri ng panganib o kapinsalaang maaaring idulot ng kanilang paglahok sa pananaliksik.

Sa kabuuan, ang etikal na saligan ng pag-aaral na ito ay nakatuon sa informed consent, pagiging kompidensyal, boluntaryong pakikilahok, katapatan sa pag-uulat ng datos, at pagsunod sa mga itinakdang pamantayang etikal. Ang mga prinsipyong ito ang magiging gabay sa buong proseso ng pananaliksik upang matiyak na ang mga karapatan at kapakanan ng mga kalahok ay pangunahing binibigyang-halaga at na ang pag-aaral ay makapag-aambag nang makabuluhan sa diskursong pang-akademiko at pang-edukasyon.

Acknowledgements

Taos pusong ipinaaabot ng mananaliksik ang kanyang walang hanggang pasasalamat at pagkilala ng malaking utang na loob sa mga taong nakapagbigay ng tulong sa anumang paraan, nagmalasakit at walang humpay sa pagbibigay ng inspirasyon upang maging matagumpay ang disertasyong ito.

Unang-una at higit sa lahat sa PANGINOONG LUMIKHA, sa lahat ng mga biyaya at lakas, suportang ipinagkaloob Niya sa mananaliksik;

DR. LUZ T. DUQUE-HAMMERSHAIMB, Presidente ng Lyceum Northwestern University, sa kaniyang pamumuno at dedikasyon sa kalidad ng edukasyon;

DR. PRISCILLA R. CASTRO, Dekana ng LNU Institute of Graduate and Professional Studies (IGPS), sa mga inspirasyong kanyang ibinabahagi sa pag-aaral;

DR. MA. THERESA E. MACALTAO, sa tagapayo ng mananaliksik, sa matiyaga at walang kapagurang pagtulong upang maging ganap ang disertasyong ito;

DR. CYNTHIA P. LOPEZ, tagapangulo ng mananaliksik, sa kanyang walang hanggang pagbibigay tulong at suhestyon, rekomendasyon upang maisaayos at maging matagumpay ang pananaliksik na ito.

DR. RELLY RACHELLE D. ABALOS, na nagtuos at nagsilbing isa sa mga panel;

DR. MARILOU E. CAYABYAB, na nagbigay ng mga puna at tulong sa pag-aaral na ito;

DR. RODELIO C. GAUJAN, na nagsilbing isa sa mga kagawad na nagsuri at nagbigay ng suhestyon sa mananaliksik;

DR. NANCY T. PASCUAL, Presidente ng University of Rizal System, na nagsilbing inspirasyon at gabay sa mananaliksik at nagbigay ng motibasyon;

Sa kanyang Campus Director, Prof. Enrique L. Villones at Dean, Kolehiyo ng Edukasyon, Dr. Jameson C. Martinez, mga Director, Dean at Kaguruan ng Departamento ng Filipino Morong Kampus at Tanay Kampus, sa kanilang pagsusuri at pagbibigay suhestyon sa mananaliksik;

Sa kanyang mga kasamahang guro sa University of Rizal System, lalo't higit sa mga kaibigang sina Prof. Rosalinda De Guzman, Prof. Jona Evangelista at Prof. Darren Tan, sa pagbibigay ng lakas ng loob at tibay ng dibdib sa bawat gawain ng mananaliksik;

Sa mga mag-aaral ng Morong Kampus at Tanay Kampus na nagpapakadalubhasa sa Filipino sa kanilang pakikiisa habang isinasagawa ang disertasyong ito;

Sa mga pangalang hindi nabanggit subalit nakatulong sa kanilang sariling kaparaanan upang maisakatuparan ang disertasyong ito;

Sa kanyang pinakamamahal na Ina NANAY EVELYN na bagama't pumanaw na ay naging inspirasyon upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito. At sa kanyang Ama, Tatay Edoy na napakalaki ang naitulong upang maging matagumpay ang disertasyong ito; maging sa kanyang mga kapatid, mga hipag at mga pamangkin;

Sa kanyang Asawa, Edward B. Bino sa walang humpay na pagsuporta at pagbibigay tulong pinansyal at sa dalangin at paggabay. At sa kanyang pinakamamahal na mga anak Evefranchesca Jade at Ellaine Jered na nagsilbing inspirasyon para sa ikatatagumpay ng disertasyon na ito;

Maraming-maraming salamat po sa inyong lahat.

REFERENCES

- Creswell, J. W. (2015). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (5th ed.). Pearson.
- Cruz, E., & Manalo, R. (2023). Contextualized Spelling Instruction in Digital Communication. *Philippine Journal of Language Teaching*, 12(1), 45–60.
- Cruz, J. (2018). Grammar Competence and Academic Writing Performance of College Students. *Journal of Filipino Linguistics*, 7(2), 15–32.
- Cruz, J., & Santos, M. (2022). Taglish Literacy Among Digital Natives in the Philippines. *Journal of Sociolinguistic Studies*, 14(3), 101–120.
- Dela Peña, R., & Abad, L. (2023). Integrating Filipino Orthography Across Disciplines. *Journal of Multidisciplinary Education*, 5(1), 55–72.
- De Guzman, P. (2019). Technological influences on Philippine Orthography. *Philippine Journal of Language and Technology*, 3(2), 23–39.
- Gagalang, A. (2021). Social Media Usage and Language Attitudes of Filipino Learners. *Asian Journal of Language, Culture & Society*, 8(1), 77–91.
- Gatchalian, R. (2019). Impormal na wika at pagbabaybay ng kabataang Pilipino sa online platforms. *Philippine Journal of Language Studies*.
- Guinto, M., & Cruz, K. (2019). Filipino Language Awareness of Female College Students In Social Media Contexts. *Philippine Journal of Linguistics*, 6(2), 65–80.
- Lansangan, R. (2018). Experiential Learning And Grammar Acquisition. *Journal of Language Teaching and Research*, 9(4), 112–125.
- Mahboob, A. (2020). Gender and Online Communication: A Sociolinguistic Perspective. *Language and Society Review*, 17(1), 45–62.
- Mendoza, C. (2020). Contextual Grammar Instruction and Student Writing Outcomes. *Journal of Language Pedagogy*, 11(3), 33–50.
- Meyrowitz, J. (1985). *No sense of place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior*. Oxford University Press.
- Padua, R. (2019). Fundamentals of Descriptive Research Design in Language Studies. *Philippine Journal of Research Methods*, 4(2), 19–35.
- Piaget, J. (1973). *To Understand is to Invent: The Future of Education*. Grossman.

- Ramos, L. (2021). Gendered Patterns in Social Media Usage and Language Skills. *Journal of Digital Communication Studies*, 6(2), 44–60.
- Ramos, L. (2024). Media Exposure and Grammatical Competence of Filipino Learners. *International Journal of Media and Language Education*, 9(1), 12–28.
- Reyes, A. (2019). Youth Language Choices on Social Media and Implications for Formal Writing. *Philippine Sociolinguistic Journal*, 3(1), 21–38.
- Reyes, A. (2021). Spelling Awareness and Social Media Influence Among Adolescents. *Journal of Literacy and Technology*, 8(2), 55–72.
- Reyes, M. (2020). Grammar Instruction in Meaningful Contexts. *Journal of Language Education*, 12(1), 45–63.
- Salazar, V. (2021). Output-based Grammar Instruction and Writing Performance. *Journal of Applied Linguistics*, 14(2), 77–95.
- Saligang Batas ng 1987, Artikulo XIV, Seksyon 6. (1987). Official Gazette of the Republic of the Philippines. Retrieved from <https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/>
- Santiago, D. (2020). Digital and Visual Media in Language Learning: Effects on Grammar Skills. *Philippine Journal of Educational Media*, 5(1), 40–58.
- Santos, R. (2019). Social media as a supplementary tool in language learning. *Journal of Educational Communication*.
- Thompson, H. (2018). Code-switching and Identity Among Filipino Youths Online. *Journal of Youth and Media*, 7(3), 30–48.
- Tagliamonte, S., & Denis, D. (2018). Linguistic Change in Social Media Contexts. *Language Variation and Change*, 30(2), 123–145.
- Villanueva, M. (2021). Digital communication at pagbabago sa Ortograpiyang Filipino. *Journal of Literacy and Technology*.
- Zainal, R. (2020). Social media and informal communication styles among learners. *Journal of Contemporary Language Studies*, 11(1), 15–32.